

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
Інститут агроекології і природокористування

**Методичні рекомендації
з агроекологічної оцінки структури агроландшафтів
і систем землекористування за даними
дистанційного зондування Землі високого
просторового розрізнення**

Київ – 2012

УДК 631.4 : 631.47: 631.459КП

Методичні рекомендації з агроекологічної оцінки структури агроландшафтів і систем землекористування за даними дистанційного зондування Землі високого просторового розрізнення – К., 2012. – 34 с.

Викладено методичні рекомендації з агроекологічної оцінки структури агроландшафтів і систем землекористування за вибірковою мережею тестових аграрних полігонів за технологіями автоматизованої класифікації об'єктів агроландшафтів за даними космічних зніманих Землі високого просторового розрізнення.

Методичні рекомендації розроблено в рамках завдання 40.01/21-01 «Науково-методичні засади агроекологічної оцінки агроландшафтів і систем землекористування засобами дистанційного зондування з космосу»

Методичні рекомендації розробили:

- О.Г. Тараріко – академік НААНУ, головний науковий співробітник
(науковий керівник проекту);
- О.В. Сиротенко – завідувач лабораторії аерокосмічного зондування агросфери;
- М.Т. Микитенко – провідний науковий співробітник, к. т. н.;
- Т.В. Ільєнко – науковий співробітник;
- Т.Л. Кучма – науковий співробітник;
- Н.А. Мінкевич – науковий співробітник;
- С.Г. Мудрик – науковий співробітник;
- О.М. Фролова – науковий співробітник;
- В.І. Кустовська – завідувач відділу;
- Є.І. Капустін – завідувач відділу ДЗЗ ДП «Дніпрокосмос»;
- О.І. Паршина – провідний інженер ДП «Дніпрокосмос»;
- В.І. Сабліна – провідний інженер ДП «Дніпрокосмос».

Рецензенти:

- А.П. Стадник – доктор с.-г. н., чл.-кор. ЛАНУ,
- А.Д. Балаєв – доктор с.-г. наук, проф., зав. кафедрою ґрунтознавства і охорони ґрунтів НУБіП

Розглянуто і затверджено до друку рішенням Вченої ради
Інституту агроекології та природокористування НААНУ
(протокол № від 2012 р.)

© 2012 Інститут агроекології та природокористування НААНУ
Державне підприємство «Дніпрокосмос» НКАУ

Зміст

Терміни та визначення	4
Передмова	5
1. Загальні підходи до екологічної оцінки агроландшафтів за матеріалами космічного знімання високого просторового розрізнення	6
2. Інформаційне забезпечення агроекологічної оцінки агроландшафтів і систем землекористування за даними ДЗЗ високого просторового розрізнення	11
3. Класифікація об'єктів агроландшафтів	12
3.1. Загальні ознаки дешифрування	14
3.2. Вимоги до програмного забезпечення і кваліфікації персоналу	15
3.3. Попереднє оброблення	16
3.4. Об'єктно-орієнтована класифікація	16
3.5. Посткласифікаційні процедури	19
3.6. Валідація	21
4. Екологічна оцінка структури агроландшафтів і систем землекористування	22
Література	33

Терміни та визначення

Векторна форма зображення цифрової картографічної інформації – спосіб зображення картографічної метричної інформації у вигляді набору векторів фіксованої довжини і відповідної орієнтації.

Вибірка – група чи частина одиниць досліджуваної сукупності, які відібрали, вважаючи, що вона буде репрезентативною (представницькою) для всієї цієї сукупності.

Дані дистанційного зондування Землі – дані і матеріали оброблення даних, отримані за допомогою апаратури дистанційного зондування, яка встановлена на борту космічного апарату, і які передаються або доставляються на Землю з космосу за допомогою телеметрії у вигляді електромагнітних сигналів.

Дані наземні – допоміжні дані зібрані на місцевості використовуються як навчальна вибірка при тематичному обробленні матеріалів дистанційного знімання.

Дешифрування знімків – виявлення, розпізнавання і визначення об'єктів та їх характеристик які зображені на знімках.

Дешифрувальні ознаки – це характеристики об'єкта в натурі.

Діапазон спектральний – інтервал електромагнітного спектра, що визначається двома довжинами хвиль, двома частотами або хвильовими числами.

Ділянки еталонні – області в межах тестових аграрних полігонів, що розпізнаються на зображенні з відмінними властивостями, які можна застосовувати для ідентифікації інших подібних областей.

Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) – спостереження, вимірювання і фіксація енергетичних і поляризаційних характеристик власного і відображеного випромінювання елементів суші, океану і атмосфери Землі в різних діапазонах електромагнітних хвиль за допомогою приладу реєстрації, який немає з ними контакту.

ПЕЛ – покривний елемент ландшафту.

Просторово розподілені дані – дані про фактичний просторово-часовий розподіл мінливості процесів на земній поверхні за допомогою реєстрації електромагнітного випромінювання.

Система багатозональна – знімальна система здатна сприймати і фіксувати дані одночасно в різних вузьких інтервалах електромагнітного спектру.

Система збору даних – ряд приладів і засобів, за допомогою яких вимірюються фізичні змінні і записуються до введення в систему обробки даних.

Спектральний аспект ландшафту – спектральні відгуки множини фізіономічних об'єктів ландшафту.

Спектральні діапазони – виділені для зручності діапазони довжин хвиль електромагнітного спектру, наприклад, видимий діапазон, рентгенівський діапазон, інфрачервоний діапазон, середній інфрачервоний діапазон.

Тестовий аграрний полігон (ТАП) – одиниця вибірки територіального вибіркового обстеження об'єктів агроландшафтів за даними аерокосмічного знімання.

Цифрова карта місцевості (ЦКМ) – цифрова модель місцевості, записана на машинному носії у встановлених структурі і кодах, в прийнятій для топографічних карт проекціях, системі координат і висот, яка по точності і змісту відповідає карті відповідного масштабу.

ШСЗ – штучний супутник Землі.

Передмова

В процесі проведення земельної реформи в Україні у приватну власність передано 27,7 млн. га сільськогосподарських угідь, які розподілені між 6,9 млн. громадян України. Нині з цих земель 17,4 млн. га або 63% здається в оренду і лише біля 4,4 млн. га або 16% обробляється власниками земельних паїв. Не використовується орних земель близько 1,8 млн. га. Отже земельні ресурси сільськогосподарського призначення знаходяться в постійному русі, чому сприяють орендні відносини.

В процесі реформування аграрної сфери була деформована існуюча науково-обґрунтована організація території, структура посівних площ і сівозмін. Було повністю припинено виконання протиерозійних заходів. В межах водоохоронних зон розпочата господарська діяльність, в т. ч. приватна забудова без будь яких екологічних обмежень. Все це негативно вплинуло на структуру агроландшафтів, що потребує розробки оперативних методів оцінки їх екологічного стану, в т. ч. з використанням космічної інформації.

Оцінка агроекологічного стану ландшафтів і систем землекористування традиційними методами виконується шляхом інтегрованого аналізу клімату, розораності, геоморфологічних факторів, розчленованості території гідрографічною мережею, ярами та балками, стану ґрунтового покриву, в т. ч. еколого-агрохімічних показників, а також матеріалами землевпорядкування, структури посівних площ.

В процесі аналізу цієї інформації з'ясовується структура агроландшафту та визначаються кризові території, які можуть негативно впливати не тільки на його загальну продуктивність, але й біорізноманіття, збереження малих річок, ерозію ґрунтів, тобто показники, які забезпечують в цілому сталий розвиток сільськогосподарських територій.

В умовах трансформації земельних відносин в агроландшафтах з складним рельєфом фактором, який негативно впливає на агроекологічний стан ландшафтів є:

- подрібнення полів та встановлення нових їх меж без врахування рельєфу, природних водотоків та властивостей ґрунтів;
- висока розораність сільськогосподарських угідь;
- розміщення орних земель на схилах $>3^0$, а також заплавах малих річок;
- прямокутна організація території;
- розораність природних водотоків;
- знищення або погіршення стану лісосмуг, протиерозійних лісових насаджень та ґрунтоохоронних заходів постійної дії (земляні гідротехнічні споруди на орних землях);
- інтенсивний розвиток ерозійних процесів;
- зменшення біорізноманіття дикої флори і фауни;
- недотримання ґрунто- водоохоронних заходів в агроландшафтах.

Визначення всіх цих негативних явищ традиційними методами потребує значних витрат часу і коштів. Разом з тим розвиток космічних технологій, різноманітність їх роздільної здатності, можливість визначати значну кількість окремих елементів ландшафту, в т. ч. деградаційних процесів, розвиток автоматизованих технологій дешифрування матеріалів космоснімань надають можливість оперативно визначати та оцінювати ризики, які існують в агроландшафтах, виконувати їх екологічний моніторинг, в т. ч. і систем землекористування. Вся ця інформація має стати науковою основою сталого розвитку сільських територій, екологічного управління та консолідації земель на різних рівнях управління.

Отже основним завданням методичних рекомендацій є доповнення традиційних наземних методів моніторингу агроландшафтів і систем землекористування матеріалами космоснімань.

1. Загальні підходи до екологічної оцінки агроландшафтів за матеріалами космічного знімання високого просторового розрізнення

Одним з найважливіших показників ландшафту є його структура - сукупність елементарних геосистем, які характеризуються сезонним ритмом та утворюють серії та ряди трансформації, а також різноманітні мозаїчні сполучення [15]. Агроландшафт, окрім мозаїки різних геосистем та природних екосистем, містить трансформовані природні ландшафтні елементи – угіддя (Баранов В.А., 2010). Це поля сівозмін з системою лісових смуг, ділянки природної рослинності, природні і (або) штучні водоймища, селища (селітебні території), господарські двори та ферми; а також елементи інфраструктури супутні основним елементам агроландшафту: дороги, місця зберігання техніки, хімсклади. сприяє оптимальному функціонуванню агроландшафту.

Від територіальної організації і збалансованого співвідношення перерахованих елементів агроландшафтів багато в чому залежить рішення задач ефективного і екологічно обґрунтованого використання земель і природних ресурсів в сільськогосподарських цілях. При цьому особливе значення має взаємозв'язок їх просторової структури з конкретними ландшафтними умовами. Недооцінка або ігнорування вказаних взаємозв'язків призводить не тільки до істотних господарських витрат, але і до деградації та виснаження природного середовища (ерозія ґрунтів, забруднення поверхневих і ґрунтових вод, зменшення природно-ресурсного і естетичного потенціалу ландшафтів). Тому екологічна оцінка агроландшафтів повинна ґрунтуватися на співставленні морфологічної структури ландшафту та співвідношенні сільськогосподарських угідь.

Основою класифікації елементів структури агроландшафтів доцільно покласти розроблену за ініціативою Єврокомісії (European Commission) Європейським агентством навколишнього середовища в межах програми CORINE (Coordination of information on the environment) тривірневу ієрархічну систему специфікації класів покривних елементів ландшафтів CORINE LCC. Система специфікації класів пройшла з часом декілька модифікацій і на сьогоднішній час отримала назву CLC2000 (EEA-ETC/TE, 2002. CORINE Land Cover update. I&CLC2000 project, Technical Guidelines, <http://terrestrial.eionet.eu.int>) і складається з 44 класів (табл. 1). Вона використовується в Європі фактично як стандарт.

Таблиця 1

Перелік класів покривних елементів ландшафту (ПЕЛ) у відповідності з специфікацією класів розробленою Європейським агентством навколишнього середовища CLC2000

Рівень 1	Рівень 2	Рівень 3
1. Штучні поверхні	1.1. Міська забудова	1.1.1 Безперервна міська забудова 1.1.2 Перервна міська забудова
	1.2. Промислові, комерційні і транспортні модулі, комплекси, об'єкти	1.2.1 Промислові або комерційні модулі, комплекси, об'єкти 1.2.2 Дороги (автомобільні і залізничні) і пов'язана з ними земля 1.2.3 Порти 1.2.4 Аеропорти (Летовища)
	1.3. Звалища і ділянки будівництва	1.3.1 Кар'єри і ділянки видобутку корисних копалин 1.3.2 Звалища 1.3.3 Ділянки будівництва

Рівень 1	Рівень 2	Рівень 3
	1.4. Штучні не сільськогосподарські області рослинності	1.4.1 Зелені міські області - парки 1.4.2 Зони відпочинку і розваг
2. Сільськогосподарські області	2.1 Орна земля	2.1.1 Незрошувана орна земля 2.1.2 Постійно зрошувана земля 2.1.3 Поля риса
	2.2 Багаторічні культури	2.2.1 Виноградники 2.2.2 Сади і ягідники 2.2.3 Оливкові гаї
	2.3 Пасовища	2.3.1 Пасовища
	2.4 Гетерогенні сільськогосподарські області	2.4.1 Однорічні культури з включенням багаторічних культур 2.4.2 Складні зразки культивування 2.4.3 Земля переважно зайнята сільським господарством з суттєвими областями природної рослинності 2.4.4 Области агролісоводства
3. Ліс і напівприродні області	3.1 Ліс	3.1.1 Листяний ліс 3.1.2 Хвойний ліс 3.1.3 Мішаний ліс
	3.2 Чагарники і/або трав'яні співтовариства	3.2.1 Природне поле – луки, сінокіс 3.2.2 Ділянки, що поросли вереском, або мисливські угіддя, пустища 3.2.3 Жорстколистяна рослинність 3.2.4 Лісисто-чагарникова місцевість
	3.3 Відкриті площі з незначною рослинністю або її відсутністю	3.3.1 Берега, дюни, піски 3.3.2 Порожні (без рослинності) кам'яністі і скельні породи 3.3.3 Ділянки рідкої рослинності 3.3.4 Згарища, гарі 3.3.5 Льодовики і вічні сніги
4. Зволожені непридатні землі	4.1 Внутрішні зволожені непридатні землі	4.1.1 Внутрішні болота 4.1.2 Торф'яники
	4.2 Морські непридатні землі (узбережжя)	4.2.1 Соляні болота 4.2.2 Солончаки 4.2.3 Области в зоні припливів
5. Водні об'єкти	5.1 Внутрішні води	5.1.1 Ріки 5.1.2 Водойми
	5.2 Морські води	5.2.1 Прибережні лагуни 5.2.2 Гирло 5.2.3 Море і океан
Всього класів 5	Всього класів 15	Всього класів 44

Для аналізу структури сівозмін - чергування сільськогосподарських культур і чистого пару в просторі і в часі на певній території, необхідним є введення детального рівня класифікації в класи 2.1.1. «Незрошувана орна земля» і 2.1.2. «Зрошувана орна земля» щодо культивованих рослин як головного компонента агробіоценозів. З метою класифікації

посівів культивованих рослин можна використати СОУ 01.1-37-907:2011 «Дистанційне зондування Землі з космосу. Наземні обстеження посівів. Класифікатор об'єктів і функцій».

Класифікатор об'єктів і функцій щодо наземних обстежень посівів є складовою Єдиної системи класифікації і кодування інформації, призначеної для формалізованого представлення сукупності даних наземних обстежень сільськогосподарських об'єктів, які використовують в автоматизованих засобах оброблення матеріалів дистанційного зондування Землі. Він систематизує інформацію стосовно обстежуваної сільськогосподарської культури, яка вміщує відомості стосовно основних її ознак і постійних функцій, що однозначно визначає ту чи іншу культуру у загальній системі класифікації, та інформацію щодо змінних властивостей, які характеризують об'єкт (сільськогосподарську культуру) і його взаємовідносини з іншими об'єктами.

Комплексне екологічне обстеження агроландшафтів включає інвентаризацію лісових смуг та доріг. При дешифруванні доріг слід також ввести четвертий рівень класифікації який визначається за видом покриття – «грунтові дороги «(1.2.2.1.), «дороги з бетонним і асфальтовим покриттям» (1.2.2.2.). Лісові смуги і лісові насадження уздовж доріг відносяться до класу 2.4.4. «Області агролісоводства».

Екологічна оцінка ландшафту тісно пов'язана як з визначенням структури ландшафту, так і його функцій, оскільки співвідношення між структурою і функцією ландшафту безпосередньо впливають на екологічні процеси та біорізноманітність. Зміни в ландшафтній структурі змінюють функції ландшафту і навпаки, тому визначення основних структурних елементів, потоків або процесів, яку домінують у ландшафті, відіграє ключову роль у визначенні функцій ландшафту. Середовище існування живих організмів має просторову структуру на різних масштабах, і елементи ландшафту взаємодіють з поведінкою та станом живих організмів, впливаючи на процеси популяційної динаміки, стійкість популяції, структуру угруповання, стан екосистеми та біорізноманіття (Johnson і співавт., 1992). Антропогенна діяльність може порушити конструктивну цілісність ландшафту, впливаючи на екологічні потоки (наприклад, міграцію організмів) в ландшафті (Gardner та співавт., 1993). З огляду на зазначенні та інші причини, було розроблено ряд методів кількісної оцінки ландшафтної структури та описано в наукових працях сотні індексів ландшафтної структури – ландшафтних метрик.

Ландшафтні метрики є алгоритмами, які обраховують на основі категорійних карт покривних елементів ландшафту специфічні просторові характеристики мозаїки ландшафтів.

Виділяють три основні рівні визначення ландшафтних метрик: рівень патчів (елементарних ландшафтних одиниць, які характеризують просторовий характер і контекст ландшафтних фрагментів), рівень класів (інтегровані показники усіх патчів даного класу або категорії), рівень ландшафту (інтегровані показники усіх класів даного ландшафту).

Ландшафтні метрики усіх рівнів умовно поділяються на наступні шість груп:

- Метрики площі та границі - Area and edge metrics
- Метрики форми - Shape metrics
- Метрики ядра середовища - Core area metrics
- Метрики контрасту - Contrast metrics
- Метрики агрегації - Aggregation metrics
- Метрики різноманітності - Diversity metrics

Враховуючи те, що більшість метрик тісно пов'язані одна з одною, і, отже, їхнє використання стає недоцільним основним набором ландшафтних метрик корисних для аналізу ландшафту і екологічного моніторингу є наступні [19].

Площа межі, що характеризує щільність екотонів, перехідних зон на межі різних угідь (ріллі, пасовища, лісів, водойм тощо), які збільшують загальну мозаїчність агроландшафтів, оптимізуючи його структури завдяки ефекту краю та принципу

екологічного біорізноманіття. Щільність екотонів виражається співвідношенням довжини екотонів (м) природних та антропогенних угідь (Д) до площі ріллі ландшафту (Р).

Нормальний показник варіює від 25 до 100 м на 1 га, зокрема на рівнинних полях – близько 25 м, та на схилах з великим кутом нахилу та ерозією — до 100 м на 1 га ріллі.

Різноманітність, що обраховується за формулою:

$$H = -\sum[p \times \ln(p)];$$

де р частка кожного класу в ядрі.

Домінування - розраховується за формулою:

$$D = H_{max} - H;$$

де Н є мірою різноманітності і H_{max} є максимальне розмаїття, що визначається як натуральний логарифм числа різних класів присутніх в ядрі.

Фрагментація — що обраховується відповідно до:

$$F = (n - 1) / (c - 1)$$

де n представляє число класів присутніх у ядрі, і c - число клітин, які використані у розрахунках (9, 25 або 49)

Відносне багатство - визначається за формулою:

$$R = n/n_{max} \times 100;$$

де n-число різних класів, присутніх в ядрі, і n_{max} - максимальна кількість класів у сцені.

Фрактальна розмірність - обчислюється по всій поверхні за допомогою рухомого робочого вікна 3 x 3, та розраховується за формулою:

Line	Square	Cube
$= \log N^1 / \log N$	$= \log N^2 / \log N$	$= \log N^3 / \log N$
$= 1 \times \log N / \log N$	$= 2 \times \log N / \log N$	$= 3 \times \log N / \log N$
$D = 1$	$D = 2$	$D = 3$

Методологія екологічної оцінки структури агроландшафтів за матеріалами космічних знімів високого розрізнення складається з наступних етапів: підготовка картографічної основи; визначення вимог до матеріалів ДЗЗ; відбір ретроспективної дистанційної інформації, замовлення та отримання матеріалів оперативного дистанційного знімання та їх попередня підготовка; формування навчальної вибірки та визначення дешифрувальних ознак елементів агроландшафтів; класифікація елементів агроландшафтів; визначення структури агроландшафтів та характеристик його елементів, екологічна оцінка структури агроландшафту. Загальна технологічна схема екологічної оцінки структури агроландшафтів і систем землекористування за даними космічного знімання високого просторового розрізнення представлена на рис.1.

Рис.1. Загальна технологічна схема екологічної оцінки структури агроландшафтів і систем землекористування за даними космічного знімання високого просторового розрізнення

2. Інформаційне забезпечення агроекологічної оцінки агроландшафтів і систем землекористування за даними ДЗЗ високого просторового розрізнення

Агроекологічна оцінка структури агроландшафтів і систем землекористування за даними дистанційного зондування Землі високого просторового розрізнення базується на комплексній обробці просторово розподілених даних різноманітної тематичної, картографічної і дистанційної інформації.

Обов'язковим елементом при автоматизованому тематичному обробленні даних ДЗЗ, згідно методик оброблення, є навчальна вибірка. Детальна інформація щодо характеристик і ознак об'єктів досліджень отримується при польових наземних обстеженнях на тестових полігонах. При цьому вона повинна мати топографічну прив'язку і бути первинно оброблена, тобто переведена в цифрову форму для забезпечення процесу автоматизованого введення в комп'ютер.

Об'єктами наземних спостережень є: поля, посіви, пасовища і луки, перелоги, об'єкти меліорації, природна рослинність, об'єкти лісомеліорації, водні об'єкти, болота, населенні пункти, дороги. Наземні обстеження проводяться за попередньо визначеними, на передпольовому камеральному етапі, маршрутами в межах тестових аграрних полігонів з описом та кодифікацією ознак об'єктів агроландшафтів і визначенням координат об'єктів за GPS.

Рис.2. Польові GPS-обстеження на тестовій ділянці.

Камеральні роботи з підготовки результатів наземних обстежень для автоматизованої тематичної обробки даних ДЗЗ складаються з: побудови або актуалізації вже існуючої векторної основи цифрової моделі місцевості; формування переліку ознак (спектральних, текстурних, контекстуальних) окремих об'єктів агроландшафтів (класів земних покриттів); заповнення таблиць атрибутивних даних в межах тестового аграрного полігону

Для розпізнавання детальних об'єктів (елементів) агроландшафтів на космічних знімках порогову просторову роздільну здатність потрібно прийняти не менше 5-10м. Цим вимогам повністю задовольняють знімальні системи високого просторового розрізнення представлені в таблиці 2. Ефективність вивчення об'єктів агроландшафтів засобами багатозонального знімання обумовлюється також правильним вибором оптимальної сукупності спектральних інтервалів знімання. Для визначення об'єктів агроландшафтів в ландшафтних умовах України оптимальними є матеріали багатозональної космічної зйомки отримані в наступних спектральних інтервалах електромагнітного спектру: 0,52-0,58, 0,64-0,68 і 0,80-0,90 мкм.

Середньобагаторічні метеорологічні дані характерні для території України не мають обмежень за несприятливими факторами щодо проведення дистанційних знімань протягом теплого періоду (квітень-жовтень). Враховуючи стан рослинних асоціацій оптимальні строки зміщуються на пізньо-весняно-ранньолітній періоди (кінець травня-червень), тобто час максимальних відмінностей в вегетативному розвитку різноманітних рослинних угруповань.

Таблиця 2

Характеристики знімальних систем дистанційного зондування високого просторового розрізнення

Супутник	Спектральний діапазон, мкм	Просторове розрізнення, м	Ширина смуги огляду, км.
RAPIDEYE	блакитний: 0,44-0,51 (1 канал) зелений: 0,52-0,59 (2 канал) червоний: 0,63-0,68 (3 канал) червоний край: 0,69-0,73 (4 кан.) ближній БЧ: 0,76-0,85 (5 канал)	6,5 5 (після обробки)	77
СПЧ-2	ан хроматичний 0,50-0,89(1 канал) блакитний: 0,50-0,59 (2 канал) червоний: 0,61-0,68 (3 канал) ближній БЧ: 0,79-0,89 (4 канал)	7,8	46,6
	середній БЧ: 1,55-1,7 (5 канал)	39,5	55,3
ALOS	блакитний: 0,42-0,50 (1 канал) зелений: 0,52-0,60 (2 канал) червоний: 0,61-0,69 (3 канал) ближній БЧ: 0,78-0,90 (4 канал)	10	70

Ідеальним для визначення сезонних змін оптичних характеристик кожного класу земного покриву є використання даних багаторазових знімачів протягом сезону вегетації.

3. Класифікація об'єктів агроландшафтів

Загальна технологія тематичного оброблення даних дистанційного зондування згідно логічної моделі класифікації передбачає наступні етапи (рис.3):

- збір необхідних даних для класифікації (зображення, растрові і векторні карти, додаткові дані);
- попередня обробка в середовищі ENVI, включаючи географічну прив'язку, формування інформативних шарів зображення, тематичних шарів перешкод (хмари, тіні від хмар), тематичних шарів об'єктів простих однорідних класів (наприклад, масиви лісів), а також протяжних об'єктів (наприклад, дороги), що є фізичними кордонами між об'єктами різних класів;
- об'єктно-орієнтована класифікація (OBIA) в середовищі DEFiNiENS Professional, включаючи багаторівневі процеси сегментації, класифікації на різних рівнях ієрархії і з різними правилами рішення, модифікації форми об'єктів (reshaping) і їх векторизацію;
- пост-класифікація в середовищі DEFiNiENS Professional, що передбачає злиття об'єктів до заданої мінімальної площі картування (MMU) з використанням певних правил генералізації;
- валідація результатів класифікації земних покриттів за спеціально розробленою методикою.

Рис.3. Логічна модель класифікації

3.1. Загальні ознаки дешифрування

В основу технології автоматизованої класифікації структури агроландшафтів покладено формалізовані експертні знання стосовно сигнатури ознак (спектральних, текстурних, контекстуальних) окремих класів земних покриттів.

Об'єкти агроландшафтів відносяться до:

- малокоонтрастних об'єктів і можуть бути класифіковані за відбивною здатністю;
- лінійних (довжина більш ніж в три рази перевершує ширину) і площинних (мають великі розміри) об'єктів;
- об'єктів природного походження, для яких характерною є довільність форми контуру і відсутність суворої впорядкованості в розташуванні на місцевості. Зовнішній вигляд об'єкту поверхні природних об'єктів характеризується структурою зображення (набір форм, розмірів, тонів (кольорів), що беруть участь в побудові рисунка). Її постійність обумовлена єдністю утворюючих елементів (крони дерев, трава і т.д.), природною генералізацією і текстурою (просторове розташування елементів структури, їх взаємне поєднання);
- стаціонарних об'єктів або динамічних об'єктів, які міняють свої характеристики (СКЯ) впродовж сезону вегетації;
- складних (групових) об'єктів, що складаються з впорядкованої сукупності простих (одиночних) об'єктів, об'єднаних цільовим призначенням, наприклад: орна земля, представлена посівами різних с.-г. культур; сади, представлені окремими деревами і т.д.

Водні об'єкти відносяться до контрастних, стаціонарних, лінійних і площинних, з гладкою структурою, об'єктів.

При дешифруванні об'єктів агроландшафтів за космічними знімками доцільно використовувати наступну логічну схему яка складається з декількох етапів: розпізнавання, де аналізуються прямі ознаки об'єкту та непрямі (контекстуальні) ознаки, класифікація і інтерпретація.

Форма об'єкта – це основна і надійна пряма ознака дешифрування. Невизначена форма характерна для природних об'єктів (луки, лісу й ін.) і часто не може бути використана як головна і єдина ознака. Просторова форма об'єкту є гарною ознакою для розпізнавання як штучних, так і природних об'єктів. Важливою особливістю форми є характер меж між двома об'єктами – різкі, розпливчасті, кутасті, систематичні, постійні.

Розмір є менш визначеною ознакою дешифрування, ніж форма. Розмір зображення об'єктів на знімку залежить від його масштабу.

Тіні об'єктів на знімку є суперечливою ознакою дешифрування. Іноді тільки тінь дозволяє визначити об'єкт або його характеристики, а іноді тінь, закриваючи об'єкти або їхні елементи створює візуальну перешкоду для дешифрування знімка.

Тон (яскравість) – це сигнал (Digital Number-DN), у відповідному місці зображення, об'єкту, що реєструється приладом і обумовлюється відбивною здатністю об'єкту, зовнішньою структурою поверхні об'єкту, його освітленістю та періодом року коли виконується зйомка.

Кожний об'єкт зондування на зображенні має свій унікальний тон відповідно із властивостями своєї відбивної здатності.

Колір об'єктів дає змогу більш деталізувати об'єкти, однак при оцінці кольору немає об'єктивних стандартних критеріїв.

Структура – це складна ознака, що поєднує прямі ознаки компактної групи однорідних і різнорідних деталей зображення місцевості на знімку. Характеризується

властивостями, обумовленими повторюваністю, розміщенням і кількістю цих безпосередньо розпізнаваних деталей і є найбільш стійкою із прямих ознак.

До структури належить також просторовий розподіл елементів зображення, тобто ознака географічного розподілу елементів у супутниковому зображенні в цілому і може бути подовжнім, розсіяним, постійним, нерегулярним, спорадичним, безладним, сконцентрованим, згрупованим, перемінним.

Текстура це група малих неоднорідностей, що повторюються – є прямою ознакою дешифрування.

Співвідношення або контекст є деякою комбінацією елементів, географічних або топологічних характеристик, що забезпечують необхідну додаткову інформацію для інтерпретації зображення і є непрямими ознаками дешифрування.

Непрямі (контекстуальні) ознаки дешифрування засновані на природних закономірних взаємозв'язках просторового розміщення окремих об'єктів чи компонентів ландшафту, або між природними об'єктами і результатами господарської діяльності людини і виявляються в двох основних напрямках - приуроченість одних об'єктів до інших, або зміна властивостей одних об'єктів у результаті впливу на них інших.

Використання непрямих ознак для дешифрування об'єктів, коли відсутні прямі ознаки, у кожному конкретному випадку виконується на основі географічної вивченості і польових обстежень району з урахуванням імовірності появи тієї або іншої ознаки.

3.2. Вимоги до програмного забезпечення і кваліфікації персоналу

Для реалізації автоматизованої технології класифікації об'єктів агроландшафтів для попередньої обробки зображень необхідне програмне забезпечення візуалізації і обробки зображення ENVI версії 4.3 або вище фірми ІТТ Visual Information Solutions, США, а для об'єктно-орієнтованої класифікації - Definiens Professional.

Середовище Definiens Professional забезпечує 3 рівень обробки зображень в частині автоматизованої класифікації земних покривів.

Комплекс технічних засобів для рішення поставленої задачі в середовищі Definiens Professional повинен складатись з ПЕОМ з характеристиками не гірше відображених в таблиці 3.

Таблиця 3

Комплекс технічних засобів для класифікації структури агроландшафтів в середовищі Definiens Professiona

№ п/п	Пристрій	Модель
1	Процесор	AMD Athlon 64 X2 5000+Black, 65nm
2	Материнська плата	Чипсет NVIDIA nForce 570 Ultra/SL1 (Bistar Tforce TF570SL1)
3	Пам'ять	Пам'ять 2 x 1 GB DDR2-800
4	Відеокарта	GeForce 8600GTS, 256MB
5	Жорсткий диск	HDD 2 x 400GB, Samsung HD403LJ
6	Оптичний дисковод	DVD+/-RW Dual Layer, мультиформатний
7	Монітор	розмір екрана по діагоналі не менше 19"

Загальносистемне програмне забезпечення включає операційну систему Microsoft Windows 2000 Professional SP4a або Microsoft Windows XP Professional SP2.

Операторові необхідно мати спеціальну освіту і знання в області цифрової фотограмметрії і геоінформатики, а також навички тематичного оброблення матеріалів багатоспектральної космічної зйомки і досвід роботи в середовищі обробки зображень Definiens Professional в об'ємі посібника користувача. Потрібно також володіти знаннями щодо основних ознак (спектральних, геометричних, концептуальних) об'єктів досліджуваних класів і особливостей впливу на ці ознаки різних природних процесів у просторі та часі.

При класифікації об'єктів агроландшафтів комплексне використання програмних засобів обробки передбачає використання в повній мірі переваги кожного з них:

- ENVI + IDL – попереднє оброблення, класифікація на основі піксела, можливості перегляду і оброблення зображення, окремі процедури посткласифікації;
- Definiens Professional – сегментація, класифікація, посткласифікація.

3.3. Попереднє оброблення

Загальний перелік операцій з попередньої підготовки цифрових зображень в середовищі ENVI складається з:

- формування мозаїки супутникових даних, нормалізації і отримання зображення RGB трансформованого на картографічну основу;
- фрагментації даних по території тестових аграрних полігонів;
- розрахунку вегетаційного індексу NDVI за формулою:

$$\frac{(B_{C-4}) - (B_{C+4})}{(B_{C-4}) + (B_{C+4})}$$
 і нормування отриманого зображення від -1 до +1;
- розрахунку міжканального індексу NI 1-2 за формулою:

$$\frac{(1_{\text{кан}} - 2_{\text{кан}})}{(1_{\text{кан}} + 2_{\text{кан}})}$$
 і нормування отриманого зображення з встановленим діапазоном значень від -1 до +1;
- формування текстурного індексу Variance для визначення однорідних сегментів даних і нормування зображення з встановленим діапазоном значень від 0 до +255;
- розрахунок водного індексу WI і нормування отриманого зображення з встановленим діапазоном значень від 0 до +1;
- створення векторного шару лінійних об'єктів
- створення тематичного шару: зображення з компенсованими тінями від хмар; відокремлення тіней від хмар; виділених водних об'єктів.

3.4. Об'єктно-орієнтована класифікація

Метою моделі класифікації є розробка правил рішення для ідентифікації об'єктів класів і генералізації їх в необхідні класи земних покриттів.

Загальна логічна модель класифікації будується як комбінація піксел-орієнтованих і об'єктно-орієнтованих методів оброблення (рис.3). Методи оброблення з орієнтацією на елементи зображення дають змогу поділити зображення на кластери (групи) з однорідними спектральними і текстурними ознаками. Процес багаторівневої кластеризація з різним порогом за однорідністю допомагає виробити ієрархічну структуру кластерів (5-6 рівнів).

На етапі реалізації моделі формалізовані експертні знання щодо сигнатури ознак

(спектральних, структурних, текстурних і контекстуальних) окремих класів представляються як певні алгоритми оброблення і правила рішення класифікації.

Формування типового опису моделі класу передбачає:

- визначення інформативних шарів зображення (Image Layer) і привласнення ним відповідних ваг;
- вибір необхідних тематичних шарів (Thematic Layer), які використовуватимуться при сегментації зображення;
- вибір алгоритму сегментації (Segmentation algorithms) і критерію гомогенності (однорідності) об'єкту зображення (Homogeneity criterion);
- вибір базового алгоритму класифікації;
- вибір дешифрувальних ознак (Features) і правил рішень класифікації;
- якісна оцінка необхідності додаткової класифікації для розділення об'єктів конкуруючих класів.

Необхідно відзначити, що вихідні спектральні яскравості виходячи з умов освітлення, зволоження поверхні, стану атмосфери і ін. є нестійкими дешифрувальними ознаками для класифікації земних покривів. Ідеально кожен тип покриття землі повинен мати властивий тільки йому коефіцієнт відбиття, але в дійсності різні поверхневі особливості земних покриттів можуть мати подібні характеристики коефіцієнтів відбиття або особливу різноманітність і високу часову мінливість яка характерна для рослинного покриву. Тому при рішенні даної задачі доцільно використовувати як вихідні Image Layer індексні (типу NDVI) і текстурні характеристики зображення. Текстурні фільтри включають розрахунок статистичних характеристик: середнього (mean), варіації (variance), однорідності (homogeneity), контрасту (contrast), розрізненості (dissimilarity), ентропії (entropy), другого моменту (second moment), кореляції (correlation).

На додаток до спектральних коефіцієнтів відбиття (тобто кольору, тону або відносних характеристик яскравості каналів спектру), об'єктно-орієнтований аналіз зображення (OBIA) в багатоступінчатому процесі інтерпретації використовує інші ознаки даних: структура, зразок, розмір, форма, тінь і контекст.

Лінійні об'єкти – лісозахисні смуги між полями або польові дороги можуть бути відокремлені від об'єктів групи класів 1 за додатковою ознакою – наявністю кордону з об'єктами класу 2.1 (орні землі). Розташовані на території урбанізованої частини зелені зони можуть бути надалі виділені в клас 1.4 за значенням нормалізованого вегетаційного індексу і близького розташування до міської або промислової забудови.

Сегментація і класифікація. Об'єктно-орієнтований аналіз зображень (OBIA) є багатоступеневим процесом, який складається з сегментації і наступної класифікації. Алгоритм сегментації формує і структурує однорідні об'єкти на різних рівнях ієрархії які визначає користувач. Це означає, що всі об'єкти нижчого рівня ієрархії повністю включені в один або декілька об'єктів верхнього рівня. (рис.4).

Рис.4. Принципова схема багатоступеневого процесу сегментації.

Ідея багатоступеневої обробки базується на успішному розділі об'єктів, починаючи з простих однорідних великих за площею об'єктів (вода, ліс), в подальшому переходячи до більш високого рівня деталізації.

На першому рівні виділяються класи вегетації, відсутності вегетації і водні об'єкти. На другому рівні виділяються дві групи класів: класи які входять в території населених пунктів, в тому числі і сільських, а також дороги і лісосмуги які розділяють поля; орні землі і природні або напівприродні ландшафти. Для кожного об'єкта розраховуються його характеристики.

Подальша класифікація будується на створенні правил рішення щодо приналежності об'єкта класу на основі статистичних прямих характеристик спектра і форми, а також об'єктно- і клас- зв'язаних характеристик.

Для зменшення помилок класифікації областей з спектрально подібними характеристиками, наприклад чагарником і пасовищем з однієї сторони і відкритим ґрунтом з іншої використовується стратегія маскування. Маски визначаються використовуючи спектральні класифікації і деяке зображення (*образ*) класифікації на основі сегментації. Наприклад, при побудові маски земель сільськогосподарського призначення за даними RapidEye на першому рівні ("p100 Var") виділяються великі об'єкти з низькими значеннями текстурного індексу які мають відносно прямокутну форму (рис.5а). На більш детальному рівні ("p500") до виділених об'єктів додаються об'єкти які мають подібні характеристики і прилягають безпосередньо до виділених об'єктів (рис.5б). На рівні "p350" виділяються лісосмуги і дороги серед полів, і до маски додаються об'єкти, які сусідні з раніше виділеними об'єктами маски і лісосмугами і (або) дорогами (рис.5в). Сільськогосподарські області, вода, ліс – корисні маски для оцінки екологічного стану агроландшафтів і вирішення тематичних задач в межах цих об'єктів.

Рис.5. Результат класифікації об'єктів: а) рівня "p100 Var"; б) рівня "p500 Var"; в) рівня "p350" підпроцеса "Етап 2:Побудова маски" .

Для самого детального рівня сегментації доцільно використовувати індекси, які основані на спектральних каналах 2,3,4 ALOS і Січ-2, 2,3,4 і 5 RapidEye. Відповідно

$$\text{NDVI} = (3-2) / (3+2);$$

$$\text{RSRI_AST} = (2-1) / 3.$$

Для розрізнення об'єктів дуже близьких спектрально, використовують параметри текстури, такі як щільність, асиметрія. Правило рішення нечіткої логіки може мати єдину умову або може складатись з комбінації декількох умов які повинні бути виконані для об'єкта, який буде призначено на клас. У випадку класифікації посівів сільськогосподарських культур спектральна інформація ближнього інфрачервоного каналу і особливо каналу «червоний край» ШСЗ RapidEye має важливу роль.

При "класифікації" можливі помилки. Причини їх виникнення є різними, тому є необхідність введення в загальну логічну схему діалогових одиниць:

- уточнення порогів для правил рішення;
- аналіз подільності класів, вибір суттєвих шарів зображення, тематичних шарів і ваги їх участі в процесі сегментації на об'єкти.

3.5. Посткласифікаційні процедури

Посткласифікаційні процедури виконуються з метою виключення одиничних полігонів, які за своїм просторовим розміром менше ніж площа, яка вибрана як мінімальна для полігону який картографується (minimum mapping unit - ММУ).

Залежно від таксономічного рівня (європейський, регіональний, локальний) доцільно використовувати розмір ММУ для кожного класу і встановити відповідний цим рівням масштабний ряд ММУ.

Дійсна форма більшості компактних об'єктів [7] передається починаючи з вікна 5x5 пікселів. Поріг в 25 пікселів забезпечує передачу форми більшості об'єктів, за винятком зірки і пари круг-восьмикутник, форма яких починає розрізнятися лише у вікні 8x8 пікселів. Таким чином самими малим компактным об'єктом за площею який можна картографувати за умови збереження форми може бути при використанні матеріалів системи RapidEye об'єкт площею 0,16 га, для системи Січ-2 – 0,4га, а для системи ALOS – 0,64га.

Близький кількісний поріг забезпечує і ідентифікацію криволінійних об'єктів (ліній великої кривизни) – це вікно 5x10 пікселів для двох ланок кривої. Визначено також, що найкраще відтворюються лінійні об'єкти, орієнтовані ортогонально і діагонально до ліній сітки пікселів, і найгірший (з розривами) – при малих кутах нахилу до ліній сітки [7];

Згідно досліджень [7] рубіж гарантованого відтворення малих компактних об'єктів (без передачі їх форми) складає більше 4 пікселів. Завданням пост-класифікації є злиття малих об'єктів різних класів в один об'єкт заданої мінімальної за розміром площі, яка картографується. Полігони з меншою площею ніж ММУ об'єднуються з іншими полігонами за правилами генералізації.

Виходячи з вищевикладеного доцільним є визначення можливих варіантів існування компактних за формою об'єктів агроландшафтів і складання, у вигляді редакторських вказівок, правила генералізації лінійних, компактних, і складних об'єктів різних підкласів.

Так, наприклад, клас **2.1.1. Незрошувана орна земля (Non-irrigated arable land)** не містить малих компактних об'єктів (менше 0,16га), але в межах території підкласу можлива наявність спеціалізованих об'єктів – територій тваринницьких ферм, польових станів. Площі цих об'єктів варіюють від 1га до декількох гектарів і можуть бути на локальному рівні віднесені до мінімально картуємих об'єктів (ММУ). Дороги (підклас 1.2.2.Дороги і пов'язана з ними земля) і лісосмуги (підклас 2.4.4.Області агролісоводства) виділяють в окремі класи. Перелоги (підклас 2.3.1.), сади і ягідники (підклас 2.2.2.) які розташовані в межах території класу не відносяться до компактних об'єктів. Площі зайняті цими підкласами значно перевищують розмір ММУ.

Клас полів рису (**2.1.3 Rice fields**) складається з масиву рисових чеків обрмованих земляними валами шириною до 10м і водоподаючими і скидними каналами. В межах території підкласу є в наявності насосні станції розташовані на майданчиках прямокутної форми площею від 0.5 до 1га, які на локальному рівні можуть бути віднесені до ММУ підкласу 1.2.1. Індустріальні або комерційні модулі, і ставки-накопичувачі або каскади ставків для очищення води площею від 1 до 4га які можуть бути віднесені до підкласу 5.1.2. Водні тіла – водоймища. Водоподаючі і водоскидні канали входять в підклас полів рису.

Характеристики структури класу пасовищ (**2.3 Pastures**) визначаються рельєфом місцевості на якій вони розташовані. На заплавах ділянках невеликих річок і водотоків пасовища мають геометрично невизначену форму - криволінійні, часто змієподібної подовженої форми. Території пасовищ обмежуються зазвичай заплавою річки і задовольняють умовам визначення криволінійних об'єктів. Мінімальне вікно 5x10 пікселів – 25x50м для ліній великої кривизни і максимальне вікно 10x20 пікселів – 50-100м для ліній малої кривизни [6]. В межах пасовищ відсутні будь-які окремі об'єкти інших класів.

Виділення в окремий підклас полезахисних лісосмуг (**2.4.4. Области агролісоводства /Agro-forestry areas**) обґрунтовано їх значною роллю, як структуроутворюючого елементу агроландшафтів. Полезахисні лісові смуги шириною 7-25м є, як правило, прямолінійної форми. Лісові захисні смуги довкола садів, промислових плантацій, розплідників лісових, плодкових, декоративних рослин простежуються у вигляді стрічок прямолінійної, рідше ламаної форми шириною 7-25м. Вони можуть мати проріджені ділянки антропогенного походження і відносяться до прямолінійних об'єктів субпіксельної ширини. Прямолінійні об'єкти субпіксельної ширини, які співпадають за напрямком з лініями сітки пікселів, класифікуються на знімку у вигляді одинарних смуг пікселів. При попаданні об'єктів на лінії сітки пікселів вони або зникають, або класифікуються подвійною смугою пікселів. Прямолінійні об'єкти субпіксельної ширини що мають напрямком вздовж діагоналі сітки пікселів класифікуються у вигляді діагональних ланцюжків пікселів, ланки яких при зменшенні нахилу лінії подовжуються, а потім розриваються.

Лісові захисні смуги, що розташовані уздовж зрошувальних і розподільчих каналів у вигляді стрічок прямолінійної форми шириною до 15-20м, зрідка у вигляді алей, відносяться до об'єктів піксельної ширини. Найкраще форма прямолінійних об'єктів піксельної ширини класифікується при їх орієнтації по лініях сітки пікселів або по її діагоналі. Найбільші спотворення і розриви ліній виникають при малих кутах розвороту прямолінійних об'єктів відносно сітки пікселів.

Захисні і декоративні насадження уздовж автомобільних доріг, залізниць, а також лісові захисні смуги шириною 30-50м, розташовані по обох сторонах магістральних зрошувальних каналів у вигляді стрічок прямолінійної форми класифікуються досить точно і виділяються в окремий підклас.

Приружні лісові смуги шириною до 30-50м, розташовані по бровках балок у вигляді безперервної або дискретної стрічки прямолінійної або криволінійної форми, захисні насадження по берегах річок, водоймищ, ставків у вигляді стрічок шириною до 30-50м класифікуються переривисто. Прямолінійні ділянки класифікуються досить добре. Ідентифікація ламаних ліній з кутами сполучення ланок 90° можлива вже при малому числі пікселів 3x6, а з кутами 120° – при вікні 4x8 пікселів. Значно гірше класифікуються криві. Класифікація ліній великої кривизни можлива при вікні 5x10 пікселів, лінії середньої кривизни – 8x16 пікселів, а ліній малої кривизни скрутна навіть при вікні 10x20 пікселів [7]. Таким чином, класифікація перерахованих криволінійних об'єктів і виділення їх в підклас є скрутною. Ареал матиме переривчасту форму на ділянках різної кривизни.

Класифікація водорегулюючих (стокорегулюючих) лісових смуг у вигляді стрічок прямолінійної або криволінійної форми при їх ширині до 25м, також буде утрудненою.

Річки (5.1.1 Water courses) в межах великих річок класифікуються добре. Острови в межах русла річки розміром менш ММУ не виділяються в окремий підклас. Річки шириною більше 30м виділяються в окремий клас. Це має значення при аналізі структури агроландшафту. При таких розмірах сюди потрапляють такі річки як притоки р. Дніпро: Росава, Трубіж, Супой, Удай, Сула і т. п. При положенні про ширину не менше 100м вони випадають з класифікації.

Озера і ставки (**5.1.2 Водні тіла - водоймища / Water bodies**) виділяються в окремий клас при розмірах площі дзеркала від 0,2га і вище. У клас входять також штучні гідротехнічні споруди у вигляді ставків-накопичувачів для регулювання витрат води в зрошувальних системах і ставки для очищення води площею від 0,2 га і більше.

При класифікації підкласу **5.2.1. Прибережні лагуни (Coastal lagoons)** і підкласу **5.2.3. Море і океан (Sea and ocean)** острова розміром менш ММУ не виділяються в окремий підклас.

3.6. Валідація

При проведенні класифікації існує цілий ряд умов і факторів які заважають отриманню високого ступеня відповідності результатів класифікації дійсному стану об'єктів агроландшафтів. Це помилки при усуненні геометричних похибок зображення, погано проведена атмосферна корекція, помилки при визначенні номенклатури класів на попередньому етапі, методична похибка прийнятого методу класифікації і т. ін.

Оцінка точності класифікації земних покривів здійснюється за процедурою валідації шляхом порівняння даних отриманих за процедурою класифікації (classified data) з фактичними даними (reference data). В якості фактичних даних, можна використовувати дані отримані при польових (наземних) спостереженнях, картографічні матеріали або іншу достовірну і доступну інформацію

Розрізняють два види помилок: тематичні (thematic errors) і позиційні (positional errors).

Тематичні помилки відображають міру правильності (точності) рішень прийнятих при проведенні класифікації об'єктів. Тематична помилка вимірюється відносною долею (відсотком) неправильних рішень до загальної кількості прийнятих рішень. Розрахунок тематичних помилок здійснюється за даними матриці помилок.

За позиційними помилками визначають відповідність координат об'єкту на знімку координатам об'єкту на Землі (карті). Оцінки позиційної точності повинні задовольняти вимогам статистичної достовірності і мають бути справедливими в будь-якій точці простору в межах сцени зображеної на знімку. Зазвичай помилку виражають через середньоквадратичне відхилення СКВ (RMSE) в метричних одиницях або в пікселях.

Оцінка точності (accuracy assessment) класифікації доцільно проводити стандартним методом з використанням завіркових точок розташованих випадково в межах класифікованого знімка. В екзаменаційній вибірці повинні бути представлені об'єкти всіх класів з числа заданих причому будь-який окремий об'єкт належить одному і тільки одному класу. Відносно кожного об'єкту обов'язкова наявність інформації як про його дійсну належність, так і про легенду (результат його класифікації) [9].

За результатами порівняння будується матриця помилок, що дозволяє оцінити точність автоматизованої класифікації різних класів і загальну точність класифікації.

4. Екологічна оцінка структури агроландшафтів і систем землекористування

Першим етапом визначення екологічного стану ландшафту – оптимальне співвідношення між природними або екологічно-стабільними і антропогенними територіями. Вважається, що площі які зайняті лучною, степовою, болотною і лісовою рослинністю складають основу природних ландшафтів. До господарсько освоєних відносяться площі зайняті орними землями, території населених пунктів та інфраструктурні об'єкти, які складають основу антропогенних ландшафтів, в т.ч. і агроландшафтів. Структура останніх в значній мірі зумовлена характером земної поверхні, тобто рельєфом. Отже агроландшафт є природно-антропогенною системою і є як об'єктом сільськогосподарської діяльності, так і водночас середовищем проживання населення.

Сучасні агроландшафти характеризуються проявом різноманітних деградаційних процесів, в т.ч. неконтрольованим розвитком водної ерозії і дефляції, виснаженням родючості ґрунтів, зниженням біорізноманіття, знищенням малих річок, забрудненням водних джерел, в т.ч. питних вод в межах сільськогосподарських територій. В результаті деградацію агроландшафтів можна характеризувати як занепад природно-антропогенної системи і перехід її з вищої стадії розвитку на нижчу, з втратою раніш набутих властивостей (наприклад, біорізноманіття або родючості ґрунтів) та в цілому погіршення якості природного середовища.

Своєчасна оцінка негативних явищ в агроландшафтах, визначення динаміки їх трансформації має важливе значення щодо розробки і реалізації відповідних контрзаходів та корегування господарської діяльності в межах сільськогосподарських територій.

Водна ерозія є найбільш серйозним фактором деградації агроландшафтів, що насамперед пов'язано з надмірно високою розораністю сільськогосподарських угідь. В свою чергу, це призвело до порушення екологічно збалансованого співвідношення ріллі, природних луків, лісів та водойм. Поряд з площинною ерозією, яка розповсюджена на площі більше 13 млн. га, інтенсивного розвитку набули процеси лінійного розмиву та яро утворення. Загальна площа ярів сягає більше 140 тис. га, а їх кількість перевищує 500 тис. штук.

Особливо небезпечний характер процеси яружної ерозії набувають в межах яружно-балкових систем, де інтенсивність ерозії досягає особливо високої інтенсивності.

Отже в умовах складного рельєфу ерозійні процеси, особливо яружність території, мають особливе значення для формування екологічно сталих агроландшафтів і систем землекористування.

Ступінь враженості території ярами можливо оцінювати за:

- відсотком площі, яка безпосередньо зайнята ярами;
- сумарній протяжності ярів, яка вимірюється протяжністю яружної мережі на 1 км²;
- щільністю ярів, яка вимірюється кількістю ярів, які знаходяться на площі 1 км²;
- розчленованості схилів ярами, яка визначається середньою відстанню між 2-ма ярами;
- об'єму ярів, м³/км².

При оцінці враженості території ярами за сумарної протяжності яружної мережі може бути прийнята наступна шкала [3]: <0,1 км/км²; 0,1-0,25; 0,25-0,50; 0,50-0,70; >0,70.

Характеристика ступеню розчленованості ярами схилів земель виконується за відстанню між двома ярами: слаба – >1000 м; середня – 500-1000 м; сильна – 250-500 м; дуже сильна – <250 м.

Агроекологічна оцінка сільськогосподарських ландшафтів при комплексному використанні дистанційних та традиційних наземних методів досліджень включає

визначення показників екологічної стабільності. До групи показників екологічної стабільності агроландшафту входять: співвідношенням ріллі до сумарної площі екостабілізуючих угідь, співвідношення культур суцільного посіву і просапних культур, а також дотримання науково-обґрунтованих сівозмін. До другої групи показників, які характеризують ризик розвитку ерозійних та інших деградаційних процесів входять: ступінь яружності, співвідношення площ ярів до орних земель та співвідношення структури посівів до кутів нахилу схилу території дослідження.

Екологічна оцінка агроландшафтів. Екологічну оцінку сільськогосподарських ландшафтів при комплексному використанні дистанційних і традиційних наземних методів досліджень можна визначати за співвідношенням ріллі (Р) до сумарної площі екостабілізуючих угідь (ЕСУ – ліси, луки, болота, водні об'єкти), тобто за структурою агроландшафтів і на співвідношенні їх елементів [6].

Оцінка екологічної рівноваги в реальному співвідношенні Р:ЕСУ визначається за допомогою модифікованої шкали, яка дає можливість оцінити екологічний стан агроландшафтів в широкому діапазоні: від оптимальних параметрів пропорції Р:ЕСУ (<20:>80%) властивих еталонним ландшафтам, до абсолютно неприпустимих (>70:<30%), відповідних їх катастрофічному стану (табл.4). Відповідно цієї шкали типи агроландшафтів класифіковані на 5 класів: оптимальний, задовільний, критичний, кризисний, катастрофічний.

Таблиця 4

Модифікована шкала для оцінки екологічного стану агроландшафтів

Тип агроландшафтної території	Відносна вага угідь % до їх сумарної площі		Екологічний стан
	Р	ЕСУ	
0	<20	>80	оптимальний
I	20-37	63-80	задовільний
II	37-54	46-63	критичний
III	54-70	30-46	кризисний
IV	>70	<30	катастрофічний

Відносна питома вага показників (Р і ЕСУ) розраховується у відсотках від сумарної площі орних земель і екологостабілізуючих угідь за наступними формулами:

$$P = \frac{R_p}{R_p + П + ЛП + Лс + Б + В} \times 100 ,$$

де Р – відносна вага ріллі в групі угідь “рілля-ліс-луки, вода” %; Р_п – площа ріллі, га; П – площа перелогів, га; ЛП – площа луків і пасовищ, га; Лс – площа, покрита лісом, га; Б – площа боліт, га; В – площа водних об'єктів, га.

$$ЕСУ = \frac{П + ЛП + Лс + Би + В}{R_p + П + ЛП + Лс + Б + В} \times 100 ,$$

де ЕСУ – відносна вага екологостабілізуючих угідь в групі угідь “рілля-ліс-луки і пасовище-вода”, %.

Згідно загальної технологічної схеми екологічної оцінки структури агроландшафтів і систем землекористування за даними космічного знімання високого просторового розрізнення (рис.1) після проведення етапу об'єктно-орієнтованої класифікації, посткласифікаційних процедур і валідації екологічну оцінку стану агроландшафтів за його структурою в межах адміністративного утворення можна визначати за інтегральною оцінкою або за побудованою тематичною картою [9] (рис. 7, 8).

Екологічна оцінка ландшафту тісно пов'язана як з визначенням структури ландшафту, так і його функцій, оскільки співвідношення між структурою і функцією ландшафту безпосередньо впливають на екологічні процеси та біорізноманітність. Зміни в ландшафтній структурі впливають на функції ландшафту і навпаки, тому визначення основних структурних елементів, потоків або процесів, яку домінують у ландшафті, відіграють ключову роль у визначенні функцій ландшафту. Розроблено ряд методів кількісної оцінки ландшафтної структури та описано в наукових працях сотні індексів ландшафтної структури або ландшафтних метрик.

Ландшафтні метрики є алгоритмами, які обраховують на основі категорійних карт покривних елементів ландшафту специфічні просторові характеристики мозаїки ландшафтів.

Враховуючи велику кількість різних метрик і те, що більшість їх тісно пов'язані одна з одною, їхнє використання у повному обсязі стає недоцільним. Основним набором ландшафтних метрик корисних для аналізу ландшафту і екологічного моніторингу є наступні: площа меж; фрагментація, різноманітність, фрактальна розмірність [19].

Площа межі характеризує щільність екотонів, перехідних зон на межі різних угідь (ріллі, пасовища, лісів, водойм тощо), які збільшують загальну мозаїчність агроландшафтів, оптимізуючи його структуру завдяки ефекту краю та принципу екологічного біорізноманіття. Щільність екотонів визначається співвідношенням довжини екотонів (m) природних та антропогенних угідь (D) до площі ріллі ландшафту (P).

Площа та межа фрагменту (Patch area and edge) — найпростіший показник конфігурації, який представляє собою фундаментальний атрибут просторової характеристики фрагменту. Більшість ландшафтних метрик або безпосередньо або опосередковано враховують розмір фрагменту при обчисленнях. Розподіл розміру фрагменту може бути узагальненим на рівні класу та ландшафту за допомогою різних способів (середнє, медіана, максимальне, дисперсія і т.д.). Розмір фрагменту як правило обчислюється як загальна площа фрагменту. Однак, розмір фрагменту також може характеризуватися його просторовою протяжністю, тобто відображати наскільки далеко простягається фрагмент у ландшафті. Такий спосіб обрахунку відомий як *радіус циркуляції* та визначається як середня відстань між клітинами у фрагменті. Радіус циркуляції може вважатися мірою середньої дистанції, на яку може переміститися організм в межах фрагменту до його меж від випадкової початкової точки. При узагальненні для класу та ландшафту з використанням середньої зваженої площі, ця метрика також відома як *довжина кореляції*. Вона відображає відстань, яку очікувано необхідно перетнути, залишаючись в межах певного фрагменту, від випадкової початкової точки у випадковому напрямку [20].

Довжина межі може бути обрахована на рівні фрагменту як периметр фрагменту, та на рівні класу або ландшафту як загальна довжина меж, які входять до відповідного класу, або всієї мозаїки (табл.5).

Фрагментація відображає ступінь розподілу ландшафту на окремі фрагменти, не залежно від розміру, форми, відносної локалізації чи просторової організації фрагментів. Фрагментація та дисперсія – тісно пов'язані між собою поняття, оскільки відображають загальну агрегацію ландшафту, однак фрагментація безпосередньо стосується ступеня

розподілу ландшафту на окремі роз'єднані фрагменти, в той час, як дисперсії не бере до уваги фрагменти, як такі.

Фрагментація може вимірюватися простим числом (за кількістю фрагментів), значенням щільності фрагментів (кількість фрагментів на 100 га) або значеннями індексів фрагментації та агрегації (табл.6).

Індекс фрагментації ландшафту розраховується як одиниця мінус сума площ фрагментів (m^2), розділена на загальну площу ландшафту (m^2) з урахуванням усіх фрагментів ландшафту. Індекс дорівнює нулю, якщо ландшафт складається з одного фрагменту, та наближається до одиниці, якщо ландшафт максимально розподілений та кожен довільний піксель являє собою окремий фрагмент.

Індекс агрегації на ландшафтному рівні обчислюється як сума середньозважених індексів агрегації класу, де кожен клас, набуває вагу за своєю пропорційною площею у ландшафті. Індекс масштабується для обліку максимально можливого числа примикань для будь-якої ландшафтної структури.

Різноманітність (*diversity*) – є складовим показником *багатства (richness)* і *рівномірності (evenness)*, і може обчислюватися різними способами, в залежності від відносного акценту на цих двох компонентах (табл.7).

Багатство відображає кількість різних типів фрагментів.

Щільність фрагментної різноманітності, визначається за формулою:

$PRD = (m/A)(10\ 000)(100)$, де m – кількість типів фрагментів, представлених у ландшафті, A – загальна площа ландшафту (m^2). Щільність фрагментної різноманітності стандартизує показник різноманітності в перерахунку на площу, та полегшує порівняння між ландшафтами.

Відносне багатство - визначається за формулою:

$R = n/n_{max} \times 100$; де n -число різних класів, присутніх в ядрі, і n_{max} - максимальна кількість класів у сцені.

Рівномірність – це відносна частка різних типів фрагментів, яка підкреслює або відносне домінування класу, або рівномірність розподілу. Рівномірність, як правило, є функцією максимального різноманіття і дорівнює одиниці, якщо мозаїка фрагменту абсолютно різноманітна, а наближається до 0 при зменшенні рівномірності. Рівномірність також іноді також визначається як *домінування*, що розраховується за формулою:

$D = N_{max} - N$; де N є мірою різноманітності і N_{max} є максимальне розмаїття, що визначається як натуральний логарифм числа різних класів присутніх в ядрі.

Фрактальна розмірність - обчислюється по всій поверхні за допомогою рухомого робочого вікна 3 x 3, та розраховується за формулою:

Line	Square	Cube
$= \log N^1 / \log N$	$= \log N^2 / \log N$	$= \log N^3 / \log N$
$= 1 \times \log N / \log N$	$= 2 \times \log N / \log N$	$= 3 \times \log N / \log N$
$D = 1$	$D = 2$	$D = 3$

Методика екологічної оцінки структури агроландшафтів за даними ДЗЗ була опрацьована та апробована на прикладі одного з тестових аграрних полігонів (ТАП) Канівського району Черкаської області.

На основі космічних знімків Січ 2 та Rapid Eye було виконано класифікацію елементів агроландшафту відповідно до специфікації класів CLC2000. Результат класифікації, який було використано для розрахунків ландшафтних метрик елементів структури ландшафті на прикладі ТАП представлено на рис. 6. Розрахунки ландшафтних метрик проводилися з використанням програмного забезпечення для аналізу просторової

структури Fragstat 4.1, розробленого Кевіном Макгарігалом (Kevin McGarigal та ін.). Назви індексів використані згідно з технічною документацією Fragstat 4.0 [20].

Рис. 6 Результат класифікації елементів агроландшафту ТАП

Таблиця 5

Метрики елементів ландшафтної структури на рівні класів

Код	Назва класу	Загальна площа класу (км ²)	Відсоток ландшафту (%)	Загалом меж (м)	Довжина кореляції (м)	Кількість фрагментів	Щільність фрагментів (од/100га)
211	Орні землі	1407,24	59,04	109318	468,27	23	0,96
244	Лісосмуги	34,21	1,43	48571	280,67	17	0,71
111	Неперервна міська забудова	279,16	11,71	26554	442,41	4	0,16
313	Мішаний ліс	525,41	22,04	71761	688	11	0,46
333	Ділянки рідкої рослинності	59,84	2,51	36463	202,74	31	1,3
122	Дороги	7,25	0,3	19004	533,58	5	0,2
322	Пустощі	30,77	1,29	8691	156,14	7	0,29
324	Чагарники	35,11	1,47	9070	359,96	3	0,12
112	Перервна міська забудова	3,37	0,14	1158	80,32	1	0,04
512	Водойми	1,30	0,05	838	70,36	1	0,04

Таблиця 6

Метрики фрагментації на рівні ландшафту ТАП

№	Назва ландшафтної метрики	Показник
1	Кількість фрагментів (NP)	103
2	Щільність фрагментів (PD)	4,32
3	Індекс фрагментації ландшафту (DIVISION)	0,95
4	Індекс агрегації (AI)	99,67

Таблиця 7

Метрики різноманітності та фрактальної розмірності на рівні ландшафту ТАП

№	Назва ландшафтної метрики	Показник
1	Фрагментне багатство - Patch Richness (PR)	10
2	Щільність фрагментної різноманітності - Patch Richness Density (PRD)	0,41
3	Відносне фрагментне багатство - Relative Patch Richness (RPR)	100
4	Індекс домінування (індекс рівномірності Сімпсона)	1,11
5	Фрактальна розмірність площі периметру (PAFRAC)	1,2

Таким чином, територія дослідження в межах тестового аграрного полігону має досить високі показники фрагментальності, зокрема складається із 103 елементів ландшафтної структури з наближеним до максимального індексом фрагментації (0,95), що є позитивним фактором збереження біорізноманіття. За класами елементів ландшафтної структури, найбільшу кількість фрагментів мають орні землі (23 фрагменти) та ділянки рідкої рослинності (31 фрагмент). У відсотковому відношенні до загальної площі території орні землі складають 59%, та близько 12% території займає міська забудова. Таким чином на території, які мають стабілізуючу функцію (ліс, лісосмуги, ділянки рідкої рослинності, чагарники та водойми) припадає близько 29%, що є відносно низьким показником оптимальної структури ландшафту.

Визначення структури посівів і контроль сівозмін. Дотримання екологічно безпечної структури посівних площ і сівозмін є необхідною умовою сталого ведення сільського господарства. Це забезпечує не тільки високу продуктивність агроєкосистем та відтворення родючості ґрунту, але й виконує функцію оптимізації фітосанітарного стану посівів, раціонального використання вологи опадів в агроландшафтах. Згідно допустимих нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах (Поліському, Лісостеповому, Північно-степовому, Південно-степовому та Передкарпатському) періодичність вирощування різних культур на одному і тому самому полі становлять [13]:

- для озимого жита, ячменя ярого, вівса – не менше ніж через один рік;
- для пшениці озимої, картоплі – не менше ніж через 2 роки
- для багаторічних бобових трав, зернобобових, буряку цукрового, ріпаку озимого і ярого – не менше ніж через 3 роки;
- для льону – не менше ніж через 5 років;
- для люпину, капусти – не менше ніж через 6 років;
- для соняшника не менше ніж через 7 років.

Рис.7. Логічна схема екологічної оцінки агроландшафтів за співвідношенням площі ріллі до сумарної площі екостабілізуючих угідь.

Рис. 8. Зонування результатів екологічної оцінки структури агроландшафтів Миронівського (Київська обл.) і Канівського районів (Черкаська обл.): 0 – оптимальний, I – задовільний, II – критичний, III – кризисний, IV – катастрофічний

В сучасних соціально-економічних умовах в багатьох випадках спостерігається порушення вищенаведених нормативів, що приводить до погіршення фітосанітарного стану ґрунту, виснаженню його родючості, прояву критичних посушливих явищ і, навіть,

формуванню умов для виникнення катастрофічних проявів водної ерозії і пилових бур. Особливо характерно це для Степового регіону, де протягом останніх років спостерігається дуже різке збільшення площ посівів соняшнику, ріпаку, інших енергетичних культур.

Застосування систем високої просторової роздільної здатності надає можливості оперативного визначення структури посівів і контролювати недотримання сівозмін.

В основі технології тематичної обробки закладено принцип отримання калібрувальної інформації про посіви і їх стан, як навчальної вибірки, за територіальною вибірковою мережею ТАП (рис.1). Збір інформації проводиться в межах окремого тестового аграрного полігону де найменшою одиницею спостережень є поле під посівом культури.

В межах визначеної маски класу 2.2. «Орні землі» певного адміністративного району за даними космічних зніманих і наземних спостережень проводиться класифікація посівів сільськогосподарських культур (рис.9, 10).

Рис.9. Логічна схема визначення структури посівів і контролю сівозмін за даними ДЗЗ високого просторового розрізнення.

Для отримання даних щодо структури посівів в межах адміністративних одиниць (районів) можна також використовувати дані отримані за мережею ТАП використовуючи спосіб прямого перерахунку. Він базується на тому, що середні величини або співвідношення окремих частин, отримані в результаті вибіркового обстеження, перемножують на кількість одиниць генеральної сукупності, в нашому випадку територію району. За мережею тестових аграрних полігонів визначається співвідношення між площами посівів окремої сільськогосподарської культури і загальною площею посівів с.-г. культур (маски). Визначене співвідношення площ в вибірці екстраполюється на територію району.

Рис.10. Маска сільськогосподарських угідь (посівних площ 2009 року) Миронівського р-ну Київської обл. (50991 га) і Канівського р-ну Черкаської обл. (41544га) і результати класифікації в межах ТАП:

1- соняшник, 2 – кукурудза, 3 – озима пшениця, 4 – ріпак, 5 – соя, 6 – ячмінь.

При порівняльному аналізі ретроспективних даних класифікації посівів за минулі роки і даних класифікації матеріалів оперативного знімання поточного року проводиться контроль дотримання нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах (рис.11).

2009 рік до 2008 року

2010 рік до 2009 року

Рис. 11. Контроль структури посівних площ і сівозмін (ШСЗ RapidEye, 11.04.2009):

1. ріпак – попередник ріпак, 2. ріпак – попередник соняшник,
3. ячмінь – попередник ячмінь

Визначення відповідності структури посівів до кутів нахилу схилів. Сталий розвиток сільськогосподарських територій в значній мірі залежить від вирішення проблеми підтримання родючості ґрунтів, шляхом мінімізації деградації ґрунтів. Ризик виникнення та інтенсивність ерозійних процесів обумовлені крутизною та довжиною схилу, а також культурами, що вирощуються. Зокрема, ці процеси посилюються при вирощуванні на схилах $> 3^0$ просапних культур. Інтенсивність втрат ґрунту значно зменшуються при розміщенні на цих територіях культур суцільного посіву, зокрема багаторічні трави сприяють не тільки зменшенню ерозійних процесів до мінімуму, але й очищення поверхневого стоку, який надходить у малі річки та ставки, від мулу. [10]. Отже важливим в цьому відношенні є контроль дотримання ґрунтозахисних сівозмін, тобто відповідності структури посівів кутам нахилу схилів.

Згідно ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території, основою якої є диференційоване використання орних земель шляхом їх поділу на три еколого-технологічні групи (ЕТГ).

До I ЕТГ відносяться землі з повнопрофільними і слабоеродованими ґрунтами які розташовані на рівнинах і схилах до 3^0 , характер рельєфу і якісний стан яких дозволяє вирощувати всі культури, включно з просапними.

До II ЕТГ відносяться землі з слабо- в комплексі середньозмитими ґрунтами розміщені на схилах $3-5^0$. Тут, запроваджуються ґрунтозахисні зерно-трав'яні і трав'яно-

зернові сівозміни, що мають високу ґрунтозахисну здатність. Відтворення родючості ґрунтів досягається за рахунок насичення сівозмін багаторічними травами (до 50 і більше відсотків) та запровадження ґрунтозахисних технологій обробітку ґрунту.

До земель III ЕТГ відносяться схили крутизною понад 5^0 , з середньо- та сильноеродованими ґрунтами. Їх доцільно вивести з обробітку і зі складу орних земель під консервацію з наступним залуженням або залісненням [16].

Алгоритм аналізу структури посівів відповідно до кутів нахилу схилів представлено на рисунку 12.

Рис.12. Логічна схема аналізу структури посівів відповідно до кутів нахилу схилів

Дані ДЗЗ високого просторового розрізнення в поєднанні з геопросторовими даними щодо кількісних показників (морфометричних характеристик) рельєфу (зокрема кутів нахилу) дають змогу в оперативному режимі визначати нормативи дотримання ґрунтозахисних сівозмін (рис.13).

Визначення яружності сільськогосподарських угідь.

Для визначення розвитку яружної ерозії використовують коефіцієнти яружності, їх густоти, щільності та сумарна протяжність ярів [3].

Коефіцієнт яружності розраховується як відношення площі ярів (га) до площі орних земель (1 км^2).

Коефіцієнт щільності ярів – як кількість ярів на 1 км^2 .

Ступінь яружності розраховується за загальною площею ярів в межах тестового аграрного полігона.

Сумарна протяжність ярів, або густина яружності розраховується як загальна довжина ярів на одиницю площі (1 км^2). За густотою та щільністю яружної мережі розрізняють наступні категорії яружності: яри відсутні; дуже низький ступінь яружності (густина менше $0,1 \text{ км/км}^2$, щільність менше $0,4 \text{ од./ км}^2$), низький ступінь яружності (густина $0,1-0,2 \text{ км/ км}^2$, щільність $0,4-0,7 \text{ од./ км}^2$); середній ступінь яружності (густина

0,2-0,5 км/ км², щільність 0,7-1 од./ км²); високий ступінь яружності (густина більше 0,5 км/ км², щільність більше 1,0 од./ км²).

Категорія земель	% від площі орних земель
критичні	17,24
кризові	4,93

Рис.13. Визначення: а) розміщення просапних культур на схилах $>5^{\circ}$ (кризова територія); б) розміщення просапних культур на схилах $3-5^{\circ}$ (критична територія); в) оцінка ризику розвитку ерозійних процесів на орних землях.

Загальна методологічна схема визначення ерозійності агроландшафту складається з картографування яружної мережі за топографічними картами крупних масштабів з залученням матеріалів оперативного космічного знімання системами високого просторового розрізнення, розрахунку показників яружної ерозії і створення інтегрованої карти ступеня яружності агроландшафту на основі якої оцінюється ерозійність агроландшафту в межах адміністративних утворень (рис.14, 15).

Рис.14. Логічна схема визначення площ яружності і ступеня яружності за даними ДЗЗ високого просторового розрізнення

Рис.15. Результати дешифрування ярів на космічному зображенні:
(а) маска посівів суміщена з картою щільності ярів складеної за результатами дешифрування; (б) в межах ТАП.

Таким чином, за даними космічних знімків високого просторового розрізнення в межах адміністративних утворень можна надійно визначати структури сільськогосподарських ландшафтів та оцінювати їх екологічний стан. Отримані дані служитимуть базовим підґрунтям для оптимізації структури сільськогосподарських ландшафтів та розробки програм їх охорони та раціонального використання.

Література

1. Бродский Л., Бушуев Е.И., Волошин В.И., Козлова А.А., Паршина О.И., Попов М.А., Саблина В.И., Сахацкий А.И., Сиротенко А.В., Соукуп Т., Станкевич С.А., Тарарико А.Г. Проект INTAS по разработке автоматизированной технологии классификации земных покрытий: научные задачи, основные результаты и перспективы // Космічна наука і технологія, том 15, №2, 2009. С.36–48.
2. Бульгин С.Ю., Неаринг М.А. Формирование экологически сбалансированных агроландшафтов. – Харьков, 1999. – 271 с.
3. География овражной эрозии. Под редакцией Е.Ф. Зориной. М.: МГУ, 2006, 324с.
4. Заславский М.Н. Эрозиоведение: Учебник для студентов геогр. и почв. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1983. – 320 с.
5. Книжников Ю.Ф., Зинчук Н.Н. Особенности визуального дешифрирования дискретных космических снимков (на примере населенных пунктов) // Геодезия и картография, 1998, №11, С.15-22.
6. Козлов М.В., Мельник А.І., Москальов Є.Л. Оптимізація сучасних систем землекористування на прикладі Чернігівської області: методичні рекомендації / За ред. В.П. Патики, Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроєкології та біотехнології, Черкас. обл. держ. проектно-технол. центр охорони родючості ґрунтів та якості продукції. – К., 2004. – 19 с.
7. Кравцова В.И. Генерализация аэрокосмического изображения: континуальные и дискретные снимки. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000, С -256.
8. Кринов Е.Л. Спектральная отражательная способность природных образований // М-Л.: Изд.АН СССР, 1947.– 271 с.

9. Методичні рекомендації з створення мережі тестових аграрних полігонів в системі спостережень за посівами за матеріалами космічної інформації // Інститут агроекології НААНУ – К., 2010. – 30 с.
10. Методичні рекомендації щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних зон України. За ред. М.Д.Безуглого, А.С.Заришняка. – К., 2008.– 37 с.
11. Попов М.О., Цимбал Т.В. Правила та процедура сертифікації методик використання даних дистанційного зондування Землі при вирішенні тематичних задач // Космічна наука і технологія, 2004.–Т.10.–№ 4.– С.104-112.
12. Попов М.А. Методология оценки точности классификации объектов на космических изображениях //Проблемы управления и информатики, 2007.– № 1.– С.97 –103.
13. Постанова Кабінетом Міністрів України №164 від 2010 р. «Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних сільськогосподарських регіонах».
14. Светличный А.А., Черный С.Г., Швебс Г.И. Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты: Монография. – Сумы: Университетская книга, 2004. – 410 с.
15. Сочава В.Б. Биотика ландшафта и пути ее картографирования // Вопросы зоологической картографии : Тез. докл. совещ. по вопр. зоол. картографии, 11–15 марта 1963 г. / под ред. Ю.А. Исакова. М. : МОИП, 1963б. С. 113–116
16. Тараріко О.Г. Ґрунтозахисна контурно-меліоративна система землеробства // Посібник українського хлібороба . 2011.– С. 7-10
17. Definiens AG. Definiens Professional. <http://www.definiens.com>
18. ITT Corporation. Environment for Visualization of Images (ENVI), <http://www.itvis.com>
19. Lein, J.K. Environmental Sensing: Analytical Techniques for Earth Observation, DOI 10.1007/978-1-4614-0143-8, Springer Science+Business Media, LLC 2012
20. McGarigal, K., SA Cushman, MC Neel, and E Ene. 2002. FRAGSTATS: Spatial Pattern Analysis Program for Categorical Maps. Computer software program produced by the authors at the University of Massachusetts, Amherst. Available at the following web site: <http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html>